

Las opiniones expresadas en el artículo son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan la posición oficial de la USAC y sus miembros.

Artículo científico

Niveles de Vitamina D en pacientes obstétricas en el primer trimestre de embarazo

Vitamin D levels in obstetric patients in the first trimester of pregnancy

Elissa Victoria Fuentes Alarcón

Médica y Cirujana

Universidad de San Carlos de Guatemala

Fuenteselissa@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-4976-2369>

3013 5300

Recibido 12/01/2026

Resumen

OBJETIVO: determinar los niveles de vitamina D en pacientes obstétricas en el primer trimestre de embarazo que consultaron en una clínica privada del departamento de Jalapa durante los meses de agosto a septiembre de 2025.

MÉTODO: se realizó un estudio descriptivo, transversal, en una muestra de 40 pacientes obstétricas en el primer trimestre de embarazo que contaban con determinación sérica de vitamina D. La información se obtuvo a partir de expedientes clínicos e incluyó variables sociodemográficas, antecedentes obstétricos, clasificación de los niveles de vitamina D y presencia de

complicaciones clínicas y ultrasonográficas. **RESULTADOS:** el 65% de las pacientes presentó niveles insuficientes o deficientes de vitamina D y el 35% niveles suficientes. El grupo etario más frecuente fue de 26 a 30 años, con predominio de procedencia urbana y nivel educativo universitario. En los antecedentes obstétricos destacaron las pacientes secundigestas, con antecedente de cesárea y preeclampsia. Predominaron los niveles insuficientes, seguidos de los deficientes. Entre las pacientes con niveles disminuidos de vitamina D se observaron principalmente infección del tracto urinario, amenaza de aborto, hemorragia vaginal y aborto. En la evaluación ultrasonográfica se identificaron fibromas y alteraciones leves de la frecuencia cardiaca fetal. **CONCLUSIÓN:** una proporción considerable de pacientes obstétricas en el primer trimestre presentó niveles disminuidos de vitamina D, lo que evidencia la necesidad de considerar su evaluación temprana como parte del control prenatal.

Palabras clave: embarazo, primer trimestre, vitamina D.

Abstract

OBJECTIVE: to determine vitamin D levels in obstetric patients during the first trimester of pregnancy who attended a private clinic in the department of Jalapa between August and September 2025. **METHOD:** a descriptive, cross-sectional study was conducted in a sample of 40 obstetric patients in the first trimester of pregnancy who had serum vitamin D measurements. Data were obtained from medical records and included sociodemographic variables, obstetric history, classification of vitamin D levels, and the presence of clinical and ultrasonographic complications. **RESULTS:** 65% of the patients presented insufficient or deficient vitamin D levels, while 35% had sufficient levels. The most frequent age group was 26–30 years, with a predominance of urban origin and university-level education. Regarding obstetric history, second pregnancies, previous cesarean section, and preeclampsia were the most frequent findings. Insufficient vitamin D levels predominated, followed by deficient levels. Among patients with decreased vitamin

D levels, urinary tract infection, threatened miscarriage, vaginal bleeding, and miscarriage were the most commonly observed complications. Ultrasonographic evaluation revealed fibroids and mild fetal heart rate abnormalities. **CONCLUSION:** a considerable proportion of obstetric patients in the first trimester showed decreased vitamin D levels, highlighting the importance of considering early vitamin D assessment as part of prenatal care.

Keywords: pregnancy, first trimester, vitamin D.

Introducción

La vitamina D cumple un papel esencial durante el embarazo, especialmente en el primer trimestre, etapa crítica en la que se establecen procesos fundamentales como la implantación embrionaria, la placentación y la adaptación inmunológica materna. A pesar de su importancia, la deficiencia e insuficiencia de vitamina D constituyen un problema frecuente a nivel mundial y suelen pasar inadvertidas debido a la ausencia de síntomas específicos. Esta situación adquiere particular relevancia en el control prenatal temprano, ya que niveles inadecuados de vitamina D se han asociado con diversas complicaciones maternas y perinatales, lo que resalta la necesidad de evaluar su estado desde las primeras semanas de gestación (Agudelo Zapata et al., 2017).

Desde el punto de vista fisiológico, la vitamina D es un micronutriente liposoluble con funciones que van más allá del metabolismo óseo, ya que participa en la regulación del sistema inmunológico, la angiogénesis y la expresión génica a través de su receptor nuclear. Durante el embarazo, el metabolismo de la vitamina D se adapta para satisfacer las demandas maternas y fetales, observándose un incremento de la forma activa desde etapas tempranas de la gestación (Heyden y Wimalawansa, 2018). Además, la placenta expresa receptores y enzimas

relacionadas con la vitamina D, lo que evidencia su participación en procesos clave para el desarrollo embrionario temprano (Ganguly et al., 2018).

Diversos estudios han documentado una alta prevalencia de hipovitaminosis D en mujeres embarazadas, incluso en regiones con adecuada exposición solar. Se ha descrito que un porcentaje considerable de gestantes presenta niveles insuficientes o deficientes de vitamina D, situación que representa un problema de salud pública (Navarri-Ramos et al., 2018). La deficiencia de vitamina D durante el embarazo se ha relacionado con un mayor riesgo de preeclampsia, diabetes gestacional, parto pretérmino, restricción del crecimiento intrauterino y aborto espontáneo, especialmente cuando el déficit ocurre en etapas tempranas de la gestación (Zhou et al., 2017).

En América Latina y otros países en desarrollo, la evaluación sistemática de la vitamina D durante el embarazo aún no forma parte del control prenatal rutinario. Factores como la baja ingesta dietética, la limitada suplementación y el estilo de vida urbano contribuyen a mantener niveles subóptimos en mujeres en edad reproductiva (Agudelo Zapata et al., 2017). A pesar de la evidencia disponible, existen pocos estudios locales que documenten la situación de la vitamina D en gestantes durante el primer trimestre, particularmente en regiones fuera de los grandes centros urbanos.

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es determinar los niveles de vitamina D en pacientes obstétricas durante el primer trimestre de embarazo que consultaron en una clínica privada del departamento de Jalapa, durante los meses de agosto a septiembre de 2025, con el fin de aportar evidencia local que contribuya a fortalecer la atención prenatal temprana.

Materiales y métodos

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño descriptivo y de corte transversal, y se llevó a cabo en una clínica privada del departamento de Jalapa durante los meses de agosto a septiembre de 2025, con el propósito de determinar los niveles de vitamina D en pacientes obstétricas durante el primer trimestre de embarazo. La muestra estuvo constituida por 40 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos, seleccionadas mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. La recolección de la información se realizó mediante la revisión de expedientes clínicos, de los cuales se obtuvieron datos sociodemográficos como edad, procedencia y nivel educativo, así como antecedentes obstétricos relacionados con el número de gestaciones, tipo de parto previo y antecedentes patológicos. Los niveles séricos de vitamina D fueron clasificados en suficientes, insuficientes y deficientes de acuerdo con los valores reportados en los resultados de laboratorio. Asimismo, se registró la presencia de complicaciones clínicas y hallazgos ultrasonográficos identificados durante el primer trimestre del embarazo. Los datos recolectados fueron organizados en una base de datos y analizados mediante estadística descriptiva, utilizando frecuencias absolutas y relativas, así como medidas de tendencia central para la presentación de los resultados.

Resultados y discusión

La vitamina D cumple un papel fundamental durante el embarazo, ya que interviene en procesos inmunológicos, metabólicos y en el adecuado desarrollo materno-fetal. Durante el primer trimestre, los requerimientos nutricionales y hormonales se modifican de forma significativa, lo que puede influir en los niveles séricos de esta vitamina. En este contexto, evaluar su comportamiento en gestantes permite identificar posibles alteraciones tempranas y analizar su relación con antecedentes obstétricos y complicaciones que pueden presentarse desde las primeras semanas de gestación.

Diversos estudios han señalado que la edad materna constituye un factor relevante en el análisis de la salud reproductiva, ya que influye tanto en la frecuencia de gestación como en la aparición de complicaciones obstétricas (González-Wong et al., 2021). En el presente estudio, realizado con una muestra de 40 mujeres en el primer trimestre de embarazo, se observa que el rango etario predominante corresponde a 26 a 30 años, representado por el 38% (15) del total evaluado. Le sigue el grupo de 20 a 25 años con un 27% (11), mientras que el rango de 31 a 35 años representa el 20% (8) y el de 36 a 40 años el 15% (6). Esta distribución refleja que la mayor proporción corresponde a mujeres jóvenes adultas, lo cual podría asociarse a una mayor tasa de fecundidad en estos rangos de edad y a una disminución progresiva de la gestación conforme avanza la edad reproductiva.

La procedencia geográfica también influye en el acceso a los servicios de salud y en la continuidad del control prenatal, especialmente en áreas donde la distancia y los recursos pueden representar una limitante (Navarri-Ramos et al., 2018). En relación con este aspecto, del total de gestantes incluidas en el estudio, el 52% (21) procede del municipio de Jalapa, lo que sugiere una mayor accesibilidad a la clínica privada Génesis Materno Infantil. En menor proporción se identifican casos provenientes de Mataquescuintla con un 12% (5), San Pedro Pinula con un 10% (4), Monjas y Sanyuyo con un 8% (3) cada uno, y Sansayo y San Luis Jilotepeque con un 5% (2) respectivamente. Estos resultados permiten interpretar que la cercanía al centro clínico podría favorecer la realización de controles y estudios de laboratorio especializados, como la determinación de los niveles de vitamina D.

El nivel educativo ha sido relacionado con el acceso a la información en salud, la adopción de conductas preventivas y la búsqueda oportuna de atención médica durante el embarazo (Carvajal-Sepúlveda et al., 2022). En esta investigación, el nivel universitario predomina con un 48% (19) de los casos evaluados, seguido del nivel diversificado con un 40% (16). En porcentajes menores se encuentran el nivel secundario con un 10% (4) y el nivel primario con un 2% (1). Esta distribución podría asociarse a factores socioeconómicos y al tipo de atención médica privada

donde se desarrolló el estudio, lo que facilita el acceso a servicios especializados y pruebas diagnósticas.

Respecto a los antecedentes obstétricos, la literatura describe que el número de embarazos previos puede influir en el riesgo de complicaciones durante la gestación actual (Palacios et al., 2024). En los resultados obtenidos, el 42% (17) corresponde a mujeres secundigestas, seguido de primigestas con un 40% (16). En menor proporción se identifican casos de trigestas con un 10% (4) y multigestas con un 8% (3). Este predominio de secundigestas podría relacionarse con el seguimiento previo en la misma clínica durante embarazos anteriores, lo cual facilita la continuidad del control prenatal.

En cuanto al procedimiento realizado en embarazos previos, se ha descrito que las cesáreas anteriores pueden condicionar la conducta obstétrica en gestaciones subsecuentes (Echart Broto et al., 2022). En este estudio, el antecedente de cesárea previa se presenta en el 58% (18) de los casos evaluados, mientras que el 42% (13) corresponde a partos vaginales. Esta proporción sugiere una tendencia hacia la preferencia o indicación de la cesárea, posiblemente relacionada con antecedentes clínicos, percepción de seguridad o complicaciones previas.

Las complicaciones obstétricas en embarazos anteriores constituyen un antecedente relevante al analizar el riesgo durante la gestación actual. La preeclampsia es reconocida como una de las complicaciones más frecuentes y de mayor impacto durante el embarazo, debido a sus implicaciones maternas y fetales (Heyden y Wimalawansa, 2018). Asimismo, se ha descrito que niveles de vitamina D ≤ 20 ng/ml se asocian con un mayor riesgo de su desarrollo (Echart Broto et al., 2022). En los resultados obtenidos, la preeclampsia se presenta en el 38% (6) de los casos con antecedentes de complicaciones, seguida del trabajo de parto pretérmino con un 25% (4), condición que ha sido vinculada con la deficiencia de vitamina D (Zhou et al., 2017). En menor proporción se identifican antecedentes de aborto con un 19% (3), ruptura prematura de membranas ovulares con un 6%

(1), diabetes gestacional con un 6% (1) y restricción del crecimiento intrauterino con un 6% (1). Estos resultados sugieren la posibilidad de que niveles disminuidos de vitamina D hayan estado presentes en gestaciones previas sin haber sido detectados oportunamente.

La clasificación de los niveles séricos de vitamina D evidenció que el 35% (14) de las gestantes evaluadas presenta valores suficientes, con rangos entre 30 ng/ml y 42 ng/ml. Sin embargo, se observa un predominio de niveles insuficientes en el 38% (15), correspondientes a rangos de 20 ng/ml a 29 ng/ml, y niveles deficientes en el 27% (11), con valores entre 8 ng/ml y 18 ng/ml. En conjunto, el 65% (26) presenta niveles disminuidos de vitamina D. Estos resultados son consistentes con lo descrito en estudios previos que reportan una elevada frecuencia de niveles insuficientes y deficientes de vitamina D durante el embarazo (Villalobos et al., 2019). De forma similar, se ha señalado que la hipovitaminosis D es un hallazgo común en mujeres gestantes y puede constituir un problema de salud subestimado en este grupo (González-Wong et al., 2021).

Diversos factores de riesgo han sido asociados con la disminución de los niveles de vitamina D durante el embarazo. Entre los principales factores se encuentran el sexo femenino, la raza, la exposición solar, el lugar de residencia y las condiciones climatológicas (Carvajal-Sepúlveda et al., 2022; Navarri-Ramos et al., 2018). En este estudio, los resultados podrían estar influenciados por la temporada en la que se realizaron las determinaciones de laboratorio, correspondiente a meses con menor exposición solar, así como por las características geográficas del área de residencia de las gestantes incluidas.

Al analizar las complicaciones asociadas a niveles insuficientes y deficientes de vitamina D, se observa que, del total con valores disminuidos, el 15% (4) presenta infección del tracto urinario, lo cual se relaciona con la disminución de la respuesta inmunológica y el aumento del riesgo de infecciones descritos en la literatura (Higdon et al., 2017). La amenaza de aborto y la proteinuria se presentan cada una en el 11% (3), mientras que la hemorragia vaginal se identifica en el 8% (2) y

el aborto en el 3% (1). Estos hallazgos pueden vincularse con procesos de desregulación placentaria asociados a niveles bajos de 25-hidroxivitamina D, los cuales han sido señalados como un posible mecanismo fisiopatológico subyacente (Villafuerte-Ledesma et al., 2020). No obstante, en este estudio no se establece una relación causal directa, dado que se trata de una evaluación realizada en el primer trimestre del embarazo.

En la evaluación mediante ultrasonografía realizada en las 26 gestantes con niveles disminuidos de vitamina D, se identifica la presencia de fibromas en el 15% (4) y alteraciones de los latidos fetales en el 3% (1). El 34% no presenta hallazgos patológicos. Estas observaciones se relacionan con la evidencia que señala que las alteraciones en los niveles de vitamina D representan un riesgo tanto para la madre como para el feto, y que pueden influir en procesos placentarios y en el desarrollo fetal temprano, lo que resalta la importancia de su detección oportuna durante el control prenatal (Ganguly et al., 2018; Shin et al., 2010).

En conjunto, los resultados evidencian una alta frecuencia de hipovitaminosis D en mujeres en el primer trimestre de embarazo, así como la presencia de antecedentes obstétricos y complicaciones que podrían estar relacionadas con niveles disminuidos de esta vitamina. Estos hallazgos refuerzan la importancia de considerar la evaluación de vitamina D como parte integral del control prenatal temprano, especialmente en contextos donde existen factores de riesgo que favorecen su deficiencia.

Conclusión

El análisis de los niveles de vitamina D en gestantes durante el primer trimestre de embarazo evidencia una alta frecuencia de valores insuficientes y deficientes, lo que confirma que la hipovitaminosis D constituye una condición común en esta etapa temprana de la gestación. La coexistencia de antecedentes obstétricos relevantes y la presencia de complicaciones clínicas en una proporción de las

mujeres con niveles disminuidos sugieren la necesidad de prestar mayor atención a este micronutriente dentro del control prenatal. Este estudio aporta información local sobre una población poco documentada en el contexto regional, lo que permite visibilizar una problemática que suele pasar inadvertida en la práctica clínica habitual. Incorporar la evaluación de la vitamina D desde las primeras semanas de embarazo podría contribuir a fortalecer la atención prenatal temprana y a orientar estrategias preventivas dirigidas a mejorar el estado nutricional materno, favoreciendo así un mejor curso del embarazo y el bienestar materno-fetal.

Referencias

- Agudelo Zapata, Y., Cortés-Vásquez, J. A., Linares Vaca, A. F., Mancera Rodríguez, C. A., Perea-Ariza, S. A., Ramírez Iriarte, K. Y., Castro Saldarriaga, C. A., Ángel Muller, E., Parada Baños, A. J., y Caminos Pinzón, J. E. (2017). *Papel de la vitamina D en la gestación y la preeclampsia: de la biología molecular a la clínica*. *Revista Colombiana de Endocrinología, Diabetes & Metabolismo*, 3(2), 22–36. <https://doi.org/10.53853/encr.3.2.30>
- Carvajal-Sepúlveda, A. R., Morgan-Ortiz, F., Quevedo-Castro, E., López-Manjarrez, G., Morgan-Ruiz, F. V., y Gutiérrez-Arzapalo, P. Y. (2022). *Deficiencia de vitamina D en pacientes con preeclampsia severa y embarazo único a término*. *REVMEDUAS*, 12(4), 368–385. <https://doi.org/10.28960/revmeduas.2007-8013.v12.n4.011>
- Echart Broto, A., Conde Lamelas, R., Ruiz Salvador, I., Santaliestra Elvira, R., Belloc Matrona, S. E., y Salas Gil, L. (2022). *La importancia de la vitamina D en el embarazo*. *Revista Sanitaria de Investigación*. <https://revistasanitariadeinvestigacion.com/la-importancia-de-la-vitamina-d-en-el-embarazo/>

- Ganguly, A., Tamblyn, J. A., Finn-Sell, S., Chan, S.-Y., Westwood, M., Gupta, J., Kilby, M. D., Gross, S. R., y Hewison, M. (2018). *Vitamin D, the placenta and early pregnancy: Effects on trophoblast function*. *Journal of Endocrinology*, 236(2), R93–R103. <https://doi.org/10.1530/JOE-17-0491>
- González-Wong, C., Fuentes-Barría, H., Aguilera-Eguía, R., Urbano-Cerda, S., y Vera-Aguirre, V. (2021). *El rol de la vitamina D sobre el riesgo de preeclampsia: Revisión narrativa*. *Revista Chilena de Nutrición*, 48(1), 118–125. <https://doi.org/10.4067/S0717-75182021000100118>
- Heyden, E. L., y Wimalawansa, S. J. (2018). *Vitamin D: Effects on human reproduction, pregnancy, and fetal well-being*. *The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology*, 180, 41–50. <https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2017.12.011>
- Higdon, J., Delage, B., y Gombart, A. F. (2017). *Vitamina D*. <https://ipi.oregonstate.edu/es/mic/vitaminas/vitamina-D>
- Navarri-Ramos, I., Tarrats-Velasco, L., Páez-Maldonado, I., Jiménez-Rodríguez, J. M., y Alonso-Fernández, S. (2018). *La vitamina D durante la gestación*. *Matronas Profesión*, 19(2), e7–e12. <https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/126714/1/682333.pdf>
- Palacios, C., Kostiuik, L. L., Cuthbert, A., y Weeks, J. (2024). *Vitamin D supplementation for women during pregnancy*. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2024(7). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD008873.pub5>
- Shin, J. S., Choi, M. Y., Longtine, M. S., y Nelson, D. M. (2010). *Vitamin D effects on pregnancy and the placenta*. *Placenta*, 31(12), 1027–1034. <https://doi.org/10.1016/j.placenta.2010.08.015>

- Villafuerte-Ledesma, H. M., Moragrega, B., Castellón, E., Luzón-Alonso, M., y García-Mena, M. (2020). *Asociación entre los niveles séricos de vitamina D y marcadores inflamatorios en pacientes en hemodiálisis*. *Gaceta Médica de México*, 156(6). <https://doi.org/10.24875/GMM.20000004>
- Villalobos, M., Tous, M., Canals, J., y Arijá, V. (2019). *Vitamin D during pregnancy and neurodevelopment of the child: Systematic review*. *Anales de Psicología*, 35(3), 389–396. <https://doi.org/10.6018/analesps.35.3.326411>
- Zhou, S., Tao, Y., Huang, K., Zhu, B., y Tao, F. (2017). *Vitamin D and risk of preterm birth: Up-to-date meta-analysis of randomized controlled trials and observational studies*. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*, 43(2), 247–256. <https://doi.org/10.1111/jog.13239>

Agradecimientos

Agradezco al Dr. Luis Alfonso Hernández, ginecólogo y obstetra, por su valiosa orientación, disposición y acompañamiento profesional durante el desarrollo de esta investigación. Su experiencia clínica, sus aportes académicos y su constante apoyo fueron fundamentales para enriquecer el contenido del estudio y para guiar adecuadamente cada una de sus etapas. Sus observaciones y sugerencias permitieron mejorar la claridad y el enfoque del trabajo, contribuyendo de manera significativa a su calidad final. Su compromiso con la formación y con el cuidado integral de la salud materna representa un ejemplo que inspira a seguir aportando al campo de la investigación en beneficio de la práctica clínica.

Sobre la autora

Elissa Victoria Fuentes Alarcón

La autora estudió la carrera Médico y Cirujano del Centro Universitario de Oriente – CUNORI- de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Financiamiento de la investigación

Con recursos propios.

Declaración de intereses

Por este medio declaro no tener ningún conflicto de intereses, que puedan haber influido en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas.

Declaración de consentimiento informado

Declaro que el estudio se realizó respetando el Código de ética y buenas prácticas editoriales de publicación.

Derecho de uso

Copyright© 2026. Elissa Victoria Fuentes Alarcón. Este texto está protegido por la

[Licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.](#)

Es libre para compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y adaptar el documento, remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier propósito, incluso para fines comerciales, siempre que cumpla la condición de: Atribución: Debe dar crédito a la obra original de manera adecuada, proporcionar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que tiene el apoyo del licenciante o lo recibe por el uso que hace de la obra.

[Resumen de licencia](#) - [Texto completo de la licencia](#)